

2. Долгих, Ю.А. Финансовый анализ: учебное пособие / Ю.А. Долгих. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. – 190 с.

3. Исакова, Н.Ю. Финансы: учебник / Н.Ю. Исакова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 336 с.

4. Кокорев, Р.А. Финансовая грамотность: учебник для вузов / Р.А. Кокорев. – Москва: Издательство Московского университета, 2021. – 568 с.

5. Кузьмина, Е.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Е.В. Кузьмина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 296 с.

6. Литовченко, В.П. Финансовый анализ: учебное пособие / В.П. Литовченко. – М.: Дашков и К, 2018. – 214 с.

7. Одинцова, Н.А. Пути оптимизации финансирования оборотных средств на предприятии / Н.А. Одинцова, А.О. Семенова // Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения : Материалы XI Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 02–04 марта 2021 года / Под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. Том Часть 1. – Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. – С. 181-188. – EDN AWCVJD.

8. Черненко, В.А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.А. Черненко. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 336 с.

УДК 330.34:351

DOI

ДИАГНОСТИКА В ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЯРЕМБАШ А.И.,

д-р экон. наук, доцент,

**профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;**

ВАСИЛЕНКО Н.В.
студент ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены методические вопросы организации процесса диагностики в программах, направленных на совершенствование государственного управления. Установлено, что цель диагностики программы совершенствования государственной службы, состоит в повышении эффективности государственного управления, путем системного изучения всех его аспектов и обобщения результатов реализации принимаемых управленческих решений.

Ключевые слова: государственное управление, программа, диагностика, модернизация, социально-экономическая система

DIAGNOSIS IN PROGRAMS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

YAREMBASH A.I.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Innovation
Management and Project Management

VASILENKO N.V.
student EP «Master»,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses methodological issues of the organization of the diagnostic process in programs aimed at improving public administration. It is established that the purpose of diagnostics of the program of improvement of public service, consists in increasing the efficiency of public administration, through a systematic study of all its aspects and generalization of the results of the implementation of management decisions.

Keywords: public administration, program, diagnostics, modernization, socio-economic system

Постановка задачи. Одним из наиболее перспективных направлений развития государства, представляется применение методики диагностики реализуемых программ реформирования и развития государственного управления.

В современной науке, диагностика состояния социально-экономической системы государства СЭСГ, определяется как «совокупность исследований для определения целей функционирования хозяйственного объекта (ведомства, организации, предприятия), способов их достижения, выявления проблем и вариантов их решения» [1], т.е. диагностика – это комплекс исследований, содержащий методы анализа и оценки.

Основными функциями диагностики СЭСГ, являются:

– оценка состояния, с целью создания информационной базы для планирования, на основе определения возможностей ее развития, с учетом необходимости предотвращения негативного воздействия внешней и внутренней среды;

– идентификация существующих проблем и сопутствующих им рисков, а также определение направлений и способов их нейтрализации;

– обоснование необходимости и возможности создания комплекса мероприятий, ориентированных на совершенствование функционирования СЭСГ, определение их приоритетности, сроков проведения и эффективности;

– обоснование управленческих решений, направленных на оптимизацию использования имеющихся ресурсов.

Однако, в современной научной литературе, как отечественной, так и зарубежной, проблема организации процесса диагностики, в программах, направленных на совершенствование государственного управления, освещается недостаточно полно.

Актуальность. В качестве аналитических инструментов, при проведении диагностики используют:

позиционный анализ, назначение которого состоит в определении места, возможных направлений и методов государственного управления;

профильный анализ, предназначенный для выявления общего состояния СЭСГ, ее готовности и заинтересованности в изменениях.

В процессе реализации программ совершенствования государственного управления, необходимо исключить несоответствие между существующими требованиями и возможностями государственной службы, при решении задач реализации социально-экономической политики государства.

Таковыми несоответствиями являются:
нарушение межфункциональных связей;
нарушения (или отсутствие) зависимостей взаимосвязанных процессов и их элементов;

– несоответствие способов отображения и восприятия реальной ситуации.

Понятие «несоответствие» и «нарушение» следует трактовать как сложности, обусловленные различными факторами, ограничивающими достижение нужного эффекта.

Наиболее распространенными причинами возникновения несоответствий и нарушений, в системе государственного управления, являются:

старение и непригодность некоторых средств, приемов и технологий;

слабая адаптация к меняющимся условиям и организации деятельности.

В таких ситуациях необходимо формирование и реализация программ совершенствования государственной службы.

Анализ последних исследований и публикаций. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, в своей работе «Основы менеджмента» [2], выяснили, что процесс управления заключается в реализации его основных функций: планирования, организации, мотивации, контроля и регулирования. При этом, на всех этапах управления необходимо использование методов диагностики.

Проблемами прогнозирования и разработки программ занимался В.Ф. Беседин. Теоретические аспекты, методики разработки и оценки социальных программ, достаточно широко исследовались в работах О.В. Макаровой.

Однако, методические основы проведения диагностики в программах социально-экономического развития государства, остаются не до конца изученными.

К примеру, при планировании, необходима диагностика существующих проблем. Для реализации процесса организации, требуется проведение структурной диагностики. При реализации функции мотивации, обязательно проводится диагностика персонала. При реализации взаимосвязанных функций контроля и регулирования, выполняется функциональная диагностика.

Таким образом, цель диагностики программы совершенствования государственной службы, состоит в повышении эффективности государственного управления, путем системного изучения всех его аспектов и обобщения результатов реализации принимаемых управленческих решений.

При этом необходимо решить следующие задачи:

определение реального состояния диагностируемой системы; исследование элементов и свойств системы государственной службы, на предмет соответствие принятым нормативам и критериям, их сравнение с нормативными характеристиками;

выявление отклонений в функциональном состоянии системы государственного управления и определение факторов, вызвавших изменения, а также оценка степени их влияния;

прогнозирование тенденций государственной службы.

Изложение основного материала исследования. В случае реализации программ модернизации государственной службы, предметом диагностики является анализ выполнения целевых установок программы, оценка фактически полученных результатов и определение эффективности использования ресурсов.

Объектом диагностики следует считать результаты работы государственных служб и их структурных подразделений, задействованных в реализации государственных программ.

При этом, субъект управления – это совокупность подразделений государственных служб, осуществляющих процесс реализации государственной программы, путем выполнения специфических функций.

Таким образом, диагностика является комплексом мероприятий, направленных на выявление негативных отклонений в процессе реализации целевой программы, ориентированной на совершенствование государственного управления [1].

Диагностика реализации такой программы базируется на результатах комплексного выявления и изучения существующих причинно-следственных связей. При этом проводится:

исследование совокупности правовых, технологических, социально-экономических и других факторов, влияющих на процессы формирования и функционирования системы управления программой;

формулирование подходов и принципов построения организационной структуры, обеспечивающей реализацию программы;

оценка эффективности материально-технического, информационного и кадрового обеспечения, задействованного в реализации программы.

Диагностика реализации программ совершенствования системы государственного управления проводится по следующим основным направлениям:

оценка использования материальных, информационных, интеллектуальных, кадровых и финансовых и других ресурсов;

определение направлений и возможностей повышения эффективности реализации программы, с помощью применения программно-целевого подхода в управлении;

общая оценка результатов реализации программы.

Классификация видов диагностики, существующих в программно-целевом управлении, представлена на рис. 1 [3].

По объекту диагностики следует различать подвиды:

– структурная, которая базируется на декомпозиции исследуемого объекта и анализе характеристик его элементов;

– функциональная, в которой исследуется непосредственно процесс функционирования организационных структур, непосредственно обеспечивающих реализацию целевых программ модернизации государственного управления;

– организационная, назначение которой помогает выявить проблемные моменты в рабочем процессе, что служит основой для разработки рекомендаций по оптимизации выполнения программы.

В процессе выполнения программы модернизации государственного управления, целесообразно использовать как: функциональную, так и организационную диагностику.

По периодичности проведения применяют:

– регулярную диагностику, предполагающую постоянное исследование хода реализации программы;

– точечную диагностику, основанную на разовых исследованиях процесса выполнения программы.

При реализации программы модернизации государственного управления, целесообразно проводить точечную диагностику регулярно, с интервалом в 6 месяцев.

Рис. 1. Виды диагностики в программах модернизации государственного управления

По форме оценки результатов:

– количественная диагностика, необходима для определения экономических результатов выполнения целевых программ, в количественной форме. Целью проведения этого вида диагностики является установление степени влияния различных факторов, влияющих на ход реализации программы (включая уровень затрат), и сравнение нормативных и фактических показателей;

– качественная диагностика, базируется на определении и сравнении качественных параметров реализации программы. Ее цель состоит в выявлении особенностей состояния и взаимозависимостей в системе государственного управления.

В ходе реализации программы модернизации государственного управления, целесообразно проводить как количественную, так и качественную диагностику.

По особенностям проведения:

- статистическая диагностика, предполагает использование математико-статистических и экономико-статистических методов для исследования характеристик, особенностей и закономерностей развития системы государственного управления. Ее результатом является обобщение фактических результатов и формулирование теоретических и практических выводов и предложений;

- факторная диагностика, базируется на применении метода факторного анализа, для выявления и оценки всех факторов, могущих стать причиной появления отклонений фактических результатов государственного управления от запланированных;

- экспертная диагностика, предполагает исследования характеристик, особенностей и закономерностей развития системы государственного управления, с помощью применения комплекса логических и математических и других процедур, для получения, анализа, систематизации и обобщения экспертной информации.

В процессе реализации программы модернизации государственного управления, на практике, целесообразно совокупно использовать статистическую, факторную и экспертную диагностики, в полном объеме.

Таким образом, в свете всего вышесказанного, представляется возможным сформулировать основные требования и порядок проведения диагностики в процессе реализации программы модернизации государственного управления:

- по объекту диагностики – в первую очередь, проведение функциональной, организационной диагностики, затем структурной и, в завершении, обобщающей;

- по периодичности проведения – осуществление регулярной, диагностики с интервалом не более 6 месяцев, а эпизодической - по мере необходимости;

- по форме оценки результатов, необходимо проведение как количественной, так и качественной диагностики;

- по особенностям проведения, всегда осуществляется статистическая, факторная, экспертная диагностики.

В качестве рекомендаций, для проведения диагностики, в процессе реализации программы модернизации государственного управления, в качестве базовых рекомендаций, можно предложить следующее:

диагностика выполнения программы модернизации государственного управления, проводится в целях контроля выполнения ее задач и оценки ее качества;

результаты проведенной диагностики должны служить информационной базой для подтверждения правильности принимаемых управленческих решений, или организационно-экономическим обоснованием для внесения изменений в процессе реализации программы;

основная цель проведения диагностики, состоит в получении данных, необходимых для определения направлений и способов повышения эффективности модернизации государственной службы, путем совершенствования системы управления.

Основным направлением диагностики программы модернизации государственного управления, является сбор данных о результатах обследования процессов ее реализации. Следует заметить, что целью такого обследования должно быть не констатация фактически достигнутых результатов, а определение, идентификация и оценка положительных и отрицательных факторов, влияющих на ход выполнения программы.

При этом должны быть определены пути повышения качества управления. Для этого могут применяться экономико-математические методы оценки исполнения задач управления и приоритетности их решения, что, в свою очередь, будет способствовать контролю достижения целей и соблюдения установленных критериев таможенной деятельности.

Таким образом, проведение диагностики реализации программы модернизации государственного управления, определяет основные направления реформирования, а также способствует выявлению негативных моментов в системе управления реализацией программы. При этом, целесообразно применить метод организационно-функционального анализа.

Как свидетельствует моровая практика, указанную методику можно успешно применять как для диагностики реализации целевых задач государственного управления, так и для

диагностики состояния системы управления государственными службами органами.

Вышесказанное позволяет утверждать, что построение организационно-экономического механизма модернизации государственного управления, базирующегося на применении программно-целевого подхода, нуждается в применении универсального метода диагностирования [4].

Указанный механизм может создаваться с помощью двух подходов:

1. Формулирование комплекса задач и определение основных функций программно-целевого управления, что позволит сформулировать их перечень, приоритетность и взаимосвязь. Кроме того, это является основой для разработки требований к организационной структуре управления, методам ее функционирования, информационному обеспечению.

Однако такой подход несколько усложняет управление реализацией программы, т.к. ряд функций управления могут быть не задействованы.

2. Подход, базирующийся на изначальном применении организационной модели действующего программно-целевого управления. При этом используется уже существующая организационная структура управления реализацией программы, в соответствии с которой будут определяться задачи, отдельные исполнители, и распределение функций управления

Таким образом, описанная методика проведения диагностики в процессе реализации программы модернизации государственного управления, предполагает введение дополнений или согласований фактических задач с задачами совершенствования модернизации государственных служб, вытекающими из анализа географической, политической и социально-экономической ситуации, что обеспечивает оптимальное сочетание обоих подходов к построению организационно-экономического механизма модернизации государственного управления

Построение организационно-экономического механизма модернизации государственного управления, происходит в два этапа:

построение организационно-функциональной модели реализации программы модернизации государственного управления;

построение организационно-функциональной модели системы выполнения программы, ориентированной на перспективу.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В целом, рассмотренная методика проведения диагностики, представляется эффективным методом модернизации государственного управления и позволяет создать систему непрерывного получения достаточной информации, ориентированную на оптимизацию процессов принятия управленческих решений в социально-экономической деятельности государства.

Кроме всего прочего, рассмотренная мониторинговая диагностика, существенно повысит уровень качества и степень эффективности контроля внешнеэкономической деятельности, в сложившихся условиях санкционного давления на РФ со стороны Европейского союза и США.

Регулярная, проводимая, с определенной периодичностью, диагностика процесса модернизации государственного управления, позволит повысить эффективность управления реформированием государственных служб.

В результате теоретического анализа научных источников и обобщения практического опыта их применения для модернизации государственного управления, можно утверждать, что наиболее рациональным, является программно-целевой подход к управлению, обеспечивающий комплексность и непрерывность процессов развития существующей системы государственного управления.

Такой подход является необходимым элементом механизма модернизации государственного управления, направленного на реализацию долгосрочных целей социально-экономического развития страны на основе использования имеющихся ресурсов и согласования интересов субъектов социально-экономических процессов. Данный программно-целевой метод сделал возможным использование принципов модернизации механизмов государственного управления.

Также можно признать построение организационно-функциональной модели модернизации, на основе программно-целевого подхода, универсальным обобщающим методом диагностики выполнения программы модернизации государственного управления.

Рассмотренную методику диагностики хода реализации программ модернизации государственного управления, целесообразно применять не только для диагностики эффективности решения целевых задач функционирования государства, но и для решения проблем развития системы государственного управления, в целом.

Список использованных источников

1. Макарова, О.В. Государственные социальные программы теоретические аспекты, методика разработки и оценки / О.В. Макарова – Х.: Лира-К., 2004. – 235 с.

2. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 1997. – 704 с.

3. Беседин, В.Ф. Прогнозирование и разработка программ : метод. пособ. / В Ф. Беседин [и др.] ; под ред. В.Ф. Беседина. – М.: Научный мир , 2000. – 468 с.

4. Райзберг, Б.А. Системный подход в перспективном планировании / Б. А. Райзберг [и др.]. – М.: Экономика, 1975. – 271 с.